

РОЛЬ И МЕСТО РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Т.Т. Дыйканбаева

доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Института филологии и межкультурной коммуникации Ошского государственного университета

Б.Б. Джолдошалыева

*магистрант Ошского государственного университета,
Ош, Кыргызская Республика
tdyikanbaeva@ohsu.kg*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565133>

Аннотация. В статье ставится проблема реформы общеобразовательной и профессиональной школы, ставящей перед работниками сферы образования важную и ответственную задачу – повышение качества образования и воспитания учащейся молодежи. Необходимо совершенствовать весь учебно-воспитательный процесс так, чтобы подготовка выпускников средних и средних профессиональных образовательных учреждений соответствовала требованиям времени.

Ключевые слова: коммуникативный метод, молодежь, образование, реформа, русский язык, двуязычие.

В преподавании русского языка в национальной школе «новый качественный уровень» означает свободное владение выпускниками средних образовательных школ русским языком, продиктованное потребностями формирования на современном этапе национально-русского двуязычия. Общеизвестно, что владение русским языком дает не только возможность общаться с представителями русского этноса, но и развивает способности глубже и лучше понять менталитет, культуру и традиции русского народа.

Социокультурный компонент обучения языку, на базе которого формируются знания о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны изучаемого языка; знания и навыки коммуникативного поведения в актах речевой коммуникации; навыки и умения вербального и невербального поведения, входит в содержание национальной культуры. Социокультурный компонент содержания обучения русскому языку имеет огромный потенциал в плане включения учащихся в диалог культур, знакомства с достижениями национальной культуры в развитии общечеловеческой культуры.

Коммуникативно ориентированное обучение стало требованием времени. Для нашей планеты нет более важной цели, чем взаимопонимание разных народов, носителей разных языков. Поэтому перед методистами, языковедами стоит задача – помочь миллионам желающих быстро и эффективно овладеть языками, в том числе и русским.

Отсюда понятен и интерес к коммуникативной методике обучения, которая за последние 10-15 лет значительно продвинулась вперед. А каков долгосрочный прогноз развития методики? Это необходимо знать при написании учебников, в целях лучшей профподготовки учителей, чтобы шагать в ногу с требованиями времени. Как отмечал А. Леонтьев, источником для подобного прогноза могут быть состояние и тенденция развития наук, в той или иной мере связанных с методикой, а именно дидактики, психолингвистики, психологии обучения, социальной психологии. Задача методики – дать учителю систему ориентиров для принятия оптимального решения в разных педагогических ситуациях. «Обучаем языку не как прагматическому орудью, а как мудрому путеводителю в окружающем нас предметно-вещевом и социальном мире» [1, с. 37].

Таким образом учителю-русисту для того, чтобы вести за собой молодежь, необходимо следить за развитием как методики, так и смежных с нею наук.

Центральной проблемой является проблема коммуникативной направленности при обучении русскому языку. Проблема эта рассматривается в разных аспектах:

- как организовать обучение языку, чтобы оно было и личностным, и индивидуализированным;
- как организовать языковой материал, чтобы усвоение грамматики подчинить целям обучения общению (чтобы получить максимальную пользу от минимальной грамматики);
- как учитывать потребности учащихся в речевом общении, как приблизить модель обучения к модели реального общения и тем самым улучшить мотивацию;
- как улучшить технологию обучения, чтобы получить максимальную пользу от урока;
- как разнообразить формы учебной деятельности учащихся;
- каков статус учителя при обучении общению;
- какова оптимальная модель коммуникативно ориентированного учебника;
- как относиться к ошибкам при обучении общению;
- как дифференцировать уровни коммуникативной компетенции для уточнения целей обучения.

Остановимся на некоторых из перечисленных проблем.

Как уточнить уровни коммуникативной компетенции? Учет речевых потребностей учащегося как реальных, так и потенциальных, стал аксиомой в

современной методике обучения общению. Сейчас, когда целью обучения является формирование коммуникативной компетенции, важно знать сферы общения и их значимость для учащихся, знать наиболее типичные ситуации общения, социальные и коммуникативные роли собеседников в ситуациях, а также речевые действия, списки языковых минимумов и др. Все это нужно для того, чтобы обучение было целенаправленным, чтобы модель обучения была максимально близкой модели реального общения.

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции в каждом отдельном случае должно исходить из реальных потребностей, что значительно повышает мотивацию учащихся. Однако нельзя ставить и слишком общих, недоступных целей, так как это понижает мотивацию. Поэтому одной из центральных проблем в системе коммуникативно ориентированного обучения является уточнение содержания коммуникативной компетенции разного уровня.

Максимальную пользу – от минимальной грамматики. Среди проблем, которые вызвали большой интерес на конгрессе, можно выделить две – место грамматики в коммуникативно ориентированном обучении и проблема ошибок. Сейчас вопрос состоит не в том, «быть или не быть грамматике в коммуникативной методике», а какой именно быть этой грамматике. Анализ целого ряда коммуникативно ориентированных учебников, созданных у нас в стране, свидетельствует о некотором противоречии между теоретическими воззрениями авторов на роль грамматики и практической реализацией их. Грамматика в учебниках остается весьма традиционной, избыточной. Весьма удачным представляется тезис А. Мустайоки о том, что «нужно получить максимальную пользу от минимальной грамматики» [2, с. 48]. Безусловно, актуальными являются поиски наиболее удобного для обучения общению описания языка. Только после этого мы можем надеяться, что в учебниках грамматика будет представлена на качественно новом уровне. Проблема ошибок в коммуникативно ориентированном обучении всегда вызывает множество споров и разногласий методистов. Как дифференцировать ошибки, когда их исправлять, как оценить коммуникативную деятельность учащихся? Если ставить перед учащимися категорическое требование «избегайте ошибок!», то это может привести к сухой, формальной речи. Мы хотим учить общению и в то же время лишаем учеников радости поиска и находок в общении. Подчеркивание ошибок в речевой деятельности сковывает ученика, «опускает» его на уровень простого высказывания, когда отрабатывается

языковая правильность, вместо того, чтобы «поднимать» его до умения выражать собственную мысль, стимулировать общение.

Борьба за речевую культуру. Конечно, на коммуникативное качество речи нужно смотреть шире. Ошибкой нужно считать и бедность, монотонность речи, отсутствие образности, вариативности, боязнь приставных глагольных конструкций, значение которых ученикам не совсем ясно (присесть, насмотреться, всматриваться и т. д.). Надо признать правильной точку зрения, что в борьбе с ошибками основное внимание необходимо обращать на ошибкоопасные места. Для этого надо знать родной язык учащихся. В интересах формирования общей речевой культуры и лучшего управления процессом обучения важно делать то одни, то другие показатели коммуникативного качества речи (вариативность конструкций, лексическое богатство, образность и др.) ведущими при оценке, а остальные – дополнительными, приучить учащихся к самоанализу речи, записанной на пленку.

Психолого-педагогические условия эффективного обучения. Проблема психолого-педагогических условий эффективности обучения младших школьников второму языку рассматривалась в докладе Ш. Амонашвили. Многие из этих условий, на наш взгляд, являются предпосылкой успешного овладения языком не только на младшем, но и на старшем этапе. К таким условиям можно отнести следующие: личностно-гуманный подход, который заключается в том, чтобы сделать ученика нашим соратником. Такой подход противостоит императивным и авторитарным началам в обучении и воспитании, а предполагает развитие демократических начал в общении (участие учащихся в выборе форм работы, тем для диспута, литературы для чтения и др.). Функции учителя отличаются на разных этапах урока, при разных формах работы. Так, во время диспута учитель должен быть просто речевым партнером, умным и доброжелательным. С личностно-гуманным подходом связано условие обеспечения учащемуся успеха в учебно-познавательной деятельности. Речь идет о том, чтобы он владел умением самооценки и ощущал положительную оценку своего продвижения, чтобы его старания были замечены и отмечены теми, среди которых он живет, учится и общается. Стимулирующая оценка (не отметка!) – третье условие эффективного усвоения языка. Ученик не должен бояться того, что из-за допущенных ошибок в речи к нему будут применены различные санкции в семье, осложнятся отношения с учителем. Это создает излишнее напряжение, стрессовые ситуации, ухудшается мотивация. По данным психологов

(Н. Симонова) боязнь и избегание неприятностей (как наименее продуктивная структура мотивации) преобладает у учащихся и отмечается у 54% исследованных. В формировании мотивации наибольшую роль играет способ организации учебной деятельности. Обучать полноценному общению нельзя с помощью старой методики. Необходимо искать способы и методы, адекватные цели, формировать умение общаться. Реализация этих условий предполагает высокую культуру педагогического труда учителя, владение им методики оптимизации процесса обучения, умение организовать коллективные формы работы, которые включают в себя и взаимоконтроль, и взаимоответственность. *Многоплановость коммуникативной тренировки.* Реальное общение требует от ученика многоплановых умений и навыков: он должен работать на разных уровнях, слушать своего собеседника, который, как правило, говорит быстро (речь его может быть усеченной, образной, богата модальными словами и т.д.), в то же время думать о том, что сказать собеседнику и как сказать. Если ученик привык на уроке выполнять только одну из этих операций, то не удивительно, что он не в состоянии справиться со сложной ситуацией реальной коммуникации.

Литература

1. О реформе общеобразовательной и профессиональной школы. Сборник документов и материалов. – М.: Политиздат, 2004. – С. 37-49.
2. Костомаров В.Г., Зарубина Н.Д. Гуманистическая миссия русского языка. – РЯНШ. 1997. – 158 с.
3. Урок русского языка в национальной школе. Под ред. М.Б. Успенского, М.В. Головановой. – М.: Педагогика, 2006. – 215 с.
4. Катанова Е.М. Элементы трудового воспитания учащихся на уроках русского языка. – РЯШ, 2004. – 198 с.
5. Где в мире больше всего русскоговорящих. – Url: <https://vz.ru/question/2019/12/16/1013954>.